

JON APDAYK IJODIDA JODUGAR OBRAZI

Mukhammedova Nilufar Eliboyevna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

PhD, dotsent E-mail: nilufarmuxammedova@uzswlu.uz

Orcid: 0009-0005-3067-0683

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19659739>

Annotatsiya. John Updike ijodida jodugar obrazi zamonaviy adabiyotda neomifologik tafakkurning muhim komponentlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Yozuvchi ushbu obraz orqali qadimgi mifologik va folklor an'analarini zamonaviy ijtimoiy-madaniy kontekst bilan uyg'unlashtiradi. Ayniqsa, *The Witches of Eastwick* asarida jodugar obrazi an'anaviy salbiy stereotiplardan voz kechib, mustaqil, ijtimoiy me'yorlarga qarshi turuvchi va ichki erkinlikka intiluvchi ayol timsoli sifatida talqin qilinadi. Updike jodugar obrazini faqat fantastik unsur sifatida emas, balki zamonaviy ayolning identiteti, jinsiyligi va ijtimoiy mavqeiini ifodalovchi ramziy konstruktsiya sifatida tasvirlaydi. Bu obraz orqali patriarxal jamiyatdagi gender munosabatlari, hokimiyat va erkinlik masalalari ochib beriladi. Shu bilan birga, jodugarlar mifologik arxetip sifatida insonning yashirin istaklari va psixologik ziddiyatlarini ifodalovchi vosita vazifasini bajaradi. John Updike ijodida jodugar obrazi neomifologik talqinning yorqin namunasi bo'lib, u realizm, mifologiya va ijtimoiy tanqidning sintezini aks ettiradi hamda zamonaviy adabiyotda ayol obrazining yangi interpretatsiyasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Jodugar, asar, ayol, obraz, Matriarxat, olam, sehr.

Аннотация. В творчестве John Updike образ ведьмы выступает как один из значимых компонентов неомифологического мышления в современной литературе. Писатель переосмысливает традиционные мифологические и фольклорные представления, интегрируя их в современный социокультурный контекст. В частности, в романе «The Witches of Eastwick» образ ведьмы освобождается от традиционных негативных стереотипов и интерпретируется как символ независимой личности, противостоящей социальным нормам и стремящейся к внутренней свободе. В данной работе подчёркивается, что Дж.Андайк использует образ ведьмы не только как элемент фантастики, но и как символическую конструкцию, отражающую идентичность современной женщины, её сексуальность и социальный статус. Через данный образ раскрываются проблемы гендерных отношений, власти и свободы в патриархальном обществе. Одновременно ведьмы функционируют как мифологические архетипы, выражающие скрытые желания и психологические противоречия человека. Таким образом, в творчестве Джон Андайк образ ведьмы представляет собой яркий пример неомифологической интерпретации, в которой сочетаются реализм, мифология и социальная критика, формируя новую модель репрезентации женского образа в современной литературе

Ключевые слова: колдунья, произведение, женщина, образ, матриархат, мир, волшебство.

Annotation. In the works of John Updike, the image of the witch emerges as a significant component of neomythological thinking in modern literature. The author reinterprets traditional mythological and folkloric motifs by integrating them into a contemporary socio-cultural context. In particular, in the novel *The Witches of Eastwick*, the figure of the witch is freed from

conventional negative stereotypes and is reimagined as a symbol of an independent individual who resists social norms and aspires to inner freedom. This study emphasizes that Updike employs the image of the witch not merely as a fantastical element, but as a symbolic construct reflecting the identity, sexuality, and social position of the modern woman. Through this figure, issues of gender relations, power, and freedom within a patriarchal society are explored. At the same time, witches function as mythological archetypes expressing hidden desires and psychological tensions. Thus, in the мѳрѳечество of John Updike, the image of the witch represents a vivid example of neomythological interpretation, combining realism, mythology, and social critique, and contributing to a new model of female representation in contemporary literature.

Key words: *witch, novel, woman, image, matriarchy, world, magic.*

Jon Apdaykning navbatdagi “Istvik jodugarlari” romanida esa uchta Aleksandra Spofford, Jeyn Smat va Syukli Rujmon kabi ayol jodugarlar tasvirlanadi. Mo‘jizaviy realizmda ifoda etilgan aynan sehr va jodu elementi mana shu uch jodugarda aks etadi. Ahamiyatga molik tarafi shundaki, muallif uch ayol taqdirida ajrim sodir bo‘lganligini ifoda etadi. Ajrimdan so‘ng ayollarda sehr-jodu qobiliyoti aks eta boshlaydi. Bu esa yozuvchining mifni qayta yaratganini ko‘rsatadi. Ayollarning sehr-jodu qobiliyati shaharchada ko‘plab nizolarga sabab bo‘ladi. Ulardagi sehr va jodu kuchi shunchalik kuchli ediki ular kim bilan muloqot qilishmasin ularga ta'sir qilmay qolmasdi. Yozuvchi ifoda qilgan jodugar so‘zining etimologiyasiga e'tibor qaratsak u asarda sehr jodu kuchiga ega ayol ma'nosida ifoda etilgan. Ingliz tilining Oksford lug‘atiga ko‘ra jodugar bu sehr-jodu qilish qobiliyatiga ega, asosan qorong‘uda yashaydigan, qora libos kiygan va qo‘lida supurgisi bo‘lgan kekxa ayol deb izoh berilgan[5. 472 b]. “Istvik jodugarlari” romanida yozuvchi jodugarlarning uch xil xususiyatni ko‘rsatgan:

1. Tabiat hodisalariga ta'sir qilish kuchiga ega
2. Sehr qila olish qobiliyatiga ega
3. Dinga qarshi tura oladigan kuchga ega.

Tadqiqotchi E.M.Melitinskiy “Adabiy arxitiplar xaqida” nomli tadqiqotida jodugarga e'tibor qaratgan[2. 136 b]. Uning fikricha jodugar qadimdagi ona mabudaning shakli hisoblanadi. Shu bilan birga tadqiqotchi jodugarni hosildorlik mabudiga ham qiyoslaydi. Hosildorlik mabudining mifologik timsolidir. Tadqiqotchi X.Muxammedova mifologik talqinda ayol obrazida ifoda etilgan sehr va jodu uning nafaqat g‘ayritabiiy kuchga qodir ekanligini balki bu hodisa zamonaviy hayot bilan uyg‘unlashtirib tasvirlanganiga e'tibor qaratadi[4. 264 b]. Tadqiqotchi izohlab bergan jodugar ayollar qiyofasi Jon Apdayk yaratgan jodugarlarga mos keladi. Asardagi ifoda etilgan uch jodugar atrofida gilarini hoxlasa yo‘q qila oladi, hoxlasa ulardagi ijodiy salohiyatni kuchaytira oladi, yoki xavfli kasalliklarni daf eta oladi hamda o‘z o‘limiga sabab bo‘ladi.

Jon Apdayk ayol obrazlarni sentimentalizm, romantizm davri an'alariga tayanib yaratgan. Bunga sabab esa XIX asr amerika adabiyotida ayol obrazlarini vampir, jodugar qiyofasida yaratish urf bo‘lganligidir. Ayol o‘zida zamonaviy ayol qiyofasida bo‘lish bilan birga sehr-jodu qila olish qobiliyatiga ega edi. Asarlarda tasvirlangan bunday tipdagi ayollar o‘z nomi bilan jodugar yoki vampir nomi bilan ataldi. Bu esa adabiyotda yangicha asar tug‘ilganligiga sabab bo‘ldi.

Jodugarlar go‘yoki g‘ayrioddiy qobiliyatlari sabab tabiat bilan tenglasha oladilar, ba'zan esa hamkorlikda ham ishlaydilar. Jodugarlardagi kuch shunchalik cheksizki, ular tabiatda mavjud o‘t-o‘lanlardan doimiy ravishda sehr jodu ozuqasini olib turadilar. Natijada esa ular fikrlari orqali chaqmoq va momaqaldiroqni ham chaqira oladilar. Jodugarlarning bunday ravishda koinot, tabiat

bilan tenglasha olishi ulardagi his tuygʻu bilan chambarchas bogʻliqdir. Tadqiqotchi B.Maksimovning fikricha, romantizm namoyondalari ayolni sodda ong egasi deb taʼriflashadi, shu bois, ulardagi kuch tananing ichida paydo boʻladi va asta-sekin kuchayadi[3.42 b].

Ayol tabiat hayotini takrorlayotgandek tuyuladi, tabiat esa, oʻz navbatida, ayolning hayotini (xarakterini, kayfiyatini) takrorlaydi. Jumladan, Istvik jodugarlari romani qahramoni Aleksandra oila qurgachgina uning bogʻi ser hosil bera boshlaydi.

Jon Apdayk yaratgan ayol obrazlarining barchasi ona tabiatni ardoqlaydi. Ular ishonadigan hodisalar qadimdan roʻy berib kelayotgan tushunarli hodisalardir. “Gertruda va Klavdiy” romani qahramoni “tabiat bizning ichimida va sirtimizdadir” deb taʼkidlaydi[6.224 b].

Jon Apdayk yaratgan mifologik dunyoda matriarxat xususiyatlari ustunlik qiladi va ular parodiya shaklida ifodalangan. Bunday xususiyat esa gʻarbda 1960-yilda sodir boʻlgan feministik xarakat taʼsirida vujudga kelgan. Feministik harakat natijasida gʻarb ayollari anʼanaviy vazifalaridan cheklanib gender tengligiga intila boshlagani kuzatilgan edi. “Gertruda va Klavdiya” asarida Gertruda Gamletning qiziqishlari va talablarini rad etadi va oʻz qiziqishlarini birinchi oʻringa qoʻyadi. “Istvik jodugarlari” romani qahramonlaridan boʻlgan Aleksandra esa turmush oʻrtogʻi uning talablarini beeʼtibor qoldirgani uchun sehr jodu yordamida kulga aylantiradi.

Ikkala romanda ifoda etilgan ayol obrazlarida moʻjizaviy realizmda aks etgan sehr-jodu talqin etilganligini koʻrish mumkin. Dastlab oʻz qiziqishlarini muhim deb bilgan Gertruda oila tirtgagi boʻla olmasligini ham tushunadi. Ammo bu uni mutlaqo qiziqitirmaydi. Aleksandra esa aksincha talablari bajarilmaganidan soʻng sehr-joduni ishga soladi. Natijada kulgan aylangan turmush oʻrtogʻi uni zarracha ham tashvishlantirmaydi. Ayollarning oilada ustunligi ularning haqiqatda gender tengligiga intilganini koʻrish mumkin. Jon Apdayk ham mazkur ayollarni feministik harakat taʼsirida yaratganini inkor etmaydi. Ahamiyatli jihati shundaki yozuvchi ayollarni jismonan kuchli qilib yaratsada, erkaklarni intellekt jihatdan ustun tasvirlagan. Shu bois yozuvchi ayollarning hatti-harakatlarini intuisiyaga asoslanib koʻrsatadi. Ayollarning ikki toifasini koʻrsatadi.

“Istvik jodugarlari” romanida olamning matriarxat modeli yaratiladi. Bu olamda ayollar nafaqat turmush oʻrtoqlarini balki butun boshli shaharcha aholisini boshqara olish kuchiga ega. “Retruudiya va Klavdiya” asari qahramoni Gertruda, “Kel turmush quramiz” romani qahramoni boʻlgan Ruf va “Turmush oʻrtoqlar” romani qahramoni Janet kabilar mifologik syujetni qayta yaratishda boyitib turishga xizmat qiladi.

Mazkur ayollar oʻlim va hayot oʻrtasida turishsada, atrofidagilarga shavqatsizdirlar. Ayollar ularning hoxish va istaklarini eshitishni umuman istashmaydi.

Matriarxat olamdagi ikkinchi toifadagi ayollar atrofidagilarga mehr koʻrsata olishadi. Ular ijodiy salohiyatni rivojlantirishga yordam beradi. Mifologik syujetni tahlil qilarkanmiz, ular muqaddas bilimlarni atrofidagilarga oʻrgatishadi. Uzoq vaqt davomida oʻrganib kelingan sehr-jodu haqidagi bilim va koʻnikmani sabr toqat ila oʻrgatishi va bu bilimni ulashishi ularning ijobiy xususiyati mavjudligini koʻrsatadi. Shu bilan birga ular uchun atrofidagilarning ehtiyojlari ayniqsa turmush oʻrtogʻining qiziqishlari qolaversa hoxishlari muhimdir. “Gertruda va Klavdiy” asari qahramoni Ofeliya shu toifaga mansubdir. Bunday ayollar jismonan zaif, tashqi koʻrinishidan nozik boʻlib, ular atrofidagi kuchli ayollar tomonidan yo oʻlimga mahkum etiladi yoki qobiliyatidan mahrum etiladi. Jon Apdaykning ikki toifadagi jodugar ayollari ijobiy va salbiy tipda namoyon boʻlishi kuzatiladi. Biri shavqatsiz, biri esa mehrga toʻla boʻlgan ayollar obrazi oʻziga xos olamning vakillaridir. Biroq bu ayollar matriarxat dunyosidan kelib chiqishi va ularni qayta yarata olgan yozuvchi ularni oʻz olami xususiyati bilan uzviy tasvirlaydi.

Ikki toifaga mansub ayollarning o'ziga xos olami muhit bilan uzviylikda yaratiladi. Jon Apdayk kuchli ayollarni er, qolaversa er bilan bog'laydi. Jumladan, "Istvik jodugarlari" qahramoni Aleksandra loydan har xil ayol qiyofalarini yasaydi va bog'dorchilik bilan qiziqadi. U yaratgan bog'da biz noyob gul va daraxtlarning navlarini ko'rishimiz mumkin. Uning hayotida bog' muhim ahamiyatga ega. Bog'dagi har bir gul va daraxt quvrab qolmaydi, aksincha gullab yashnaydiki ko'rgan kishining bahri dili ochilishi bilan hayratga soladi. Shu bilan birga Aleksandra ham ulardan kuch oladi. U uchun bog' sehr-jodu manbai hisoblanadi.

Jon Apdayk romanlarida er obrazini o'rgangan tadqiqotchi N.L.Itkina "er" bu tuproq ekanligini ta'kidlaydi[1.206 b]. Jon Apdayk uchun er hayot manbai bo'lishi bilan birga o'lim hamdir. Birinchisi bu er resurs sifatida ya'ni er zarur bo'lgan resurslar bilan ta'minlaydi. Bu resurslarga biz moddiy manbalarni kiritamiz. Birinchidan erdan olingan foyda, er tagidan qazib olingan oltin yoki bo'lmasa ma'naviy manba ya'ni loydan yasalgan san'at asarlari. Boshqa tarafdin er xavfli hisoblanadi. U sabasiz qo'rquvni vujudga keltiradi. Chunki erdagi zarali chiqindilar, vayron bo'lgan joylar, zilzila nafaqat qo'rquv hissini uyg'otadi balki o'limga ham olib keladi. Yozuvchi uchun erning hidi ham mavjud, erning ifori uydagi farovonlikni anglatadi. Er bu shunaqangi muhitki bu muhitda inson yashashga majburdir. Shu bilan birga yozuvchi erning turli shakllarini ham ayollar tabiatiga mos ravishda tasvirlaydi. Qish faslida erning muzlagan qattiq shaklini shavqatsiz jodugarlarda ifoda etadi. Bahor faslida yomg'ir natijasida hosil bo'lgan loy shaklida esa zaif, nozik jodugarlarifoda etiladi. Tuproq shaklida esa mehrbon jodugarlar namoyon bo'ladi.

"Er" ayollarining mifologik sjetdagi o'rnini ko'rsatadi. Ular bor kuchini ishga solgan holda atrofida gilarni o'z hukmidan chiqib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Bundan tashqari er ayollari farzandlari va turmush o'rtoqlarini shaxsiy ehtiyolaridan, qiziqishlaridan voz kechishga undaydi. Shu tariqa ular birgalikda xo'jalikni yuritish istagini ustun qo'yadi.

Ayolning tabiiy vazifasini Apdayk erning xarakteri bilan bog'laydi. Yozuvchi fikricha erning xarakterida hayot va o'lim, yaratuvchanlik va azob mavjud. Shu bois yozuvchi og'ir o'tadigan tug'ruqlarni maxluq tug'ilishiga qiyoslaydi. Mana shu og'riqli tug'ruqlar natijasida ona va farzand o'rtasida jarlik paydo bo'ladi. Shu bois er ayollari farzandlari to'g'risida qayg'urishga va ular bilan til topishishga qodir emas. Jumladan "Gertruda va Klavdiy" asarida Gertruda o'g'li Gamlet bilan til topisha olmaydi. "Istvik jodugarlari" asaridagi Aleksandra, Syuki va Jeyn farzandlariga nisbatan mehrni his qilmaydi.

Ikkinchi toifadagi jismonan zif va nozik ayollar makonini suv va havo bilan uzviylikda yaratadi. Bu makon uchun dengiz, osmon, qolaversa basseyn tanlab olingan. Ularning tabiatini mana shu manbalar ifodalaydi va qobiliyatlarini faollashtiradi. Rut, Salli obrazlari nozikligi suv parisiga qiyoslanadi. Apdayk ijodida osmon muqaddas ma'noni anglatadi. Yozuvchi yaratgan qahramonlarning osmonga uzoq qarab turishi bu odatiy hol emasdir. Aksincha bu holat ibodat qilish xolatini anglatadi. Shu bilan birga osmon intellekt, ijod va ma'naviy olamni ifodalaydi. O'z navbatida er moddiy manbani anglatsa, osmon bo'shliqni anglatadi. Bu bo'shliq sehr-joduga yaqinlashish imkonini beradi. Osmonning yana ramziy ma'nosi ozodlikdir. Ya'ni erdagi mavjud tashvishlarga qarama-qarshi tarzda osmon ozodlik ma'nosini anglatadi. Jumladan, "Braziliya" romanida aynan osmonda er qonunlari kuchsiz bo'lib, ular sehr qilish imkonini yaratadi. Shu tariqa Izabelning irqi o'zgaradi: evropoiddan negroidga aylanish hodisasi.

Osmondan farqli ravishda suv ikki xil xarakterga ega. Suv inson uchun xavflidir. Suvning bu ma'nosi zaif va nozik ayollar tashqi ko'rinishida ko'rinadi. Jumladan, suv parisining to'liq jozibasini suvda namoyon bo'lishi.

“Istvik jodugarlari” romanida jodugarlar suvga tushganda kuchsizlanadi. Shu sabab mazkur roman jodugarlari sehr-joduni yo‘qotmaslik uchun erga qattiqroq bog‘lanishga urinishadi. Atrofdagilarga bo‘lgan munosabat ham aynan er harorati bilan bog‘liqligi yozuvchi tomonidan mahorat bilan tasvirlanadi. Suv va osmon bilan bog‘liq jodugarlar tabiati ularga nisbatan yumshoqroq aks etadi. Suv jodugarlarining zaif va nozik ko‘rinishiga qaramay ulardagi ijobiy xususiyat keng ochib beriladi. Suv bilan uzviy bog‘langan bu tipdagi jodugarlar mehrga to‘ladir. Ular kuchli mehr tuyg‘usi bilan uyg‘unlashgan. Atrofdagilarga ham buni ulashishga tayyor. Hatto o‘zidagi bor sehr jodu tilsimini ochib berishga qodirdir. Ularning bunday biroz hayratga soluvchi xususiyati yangi mifning jodugar timsoli bilan xarakterlidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Иткина Н. Л. Художественный мир Джона Апдайка. – М.: Российский гос. гуманитарный ун-т, 2011. – 206 с.
2. Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. – М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1994. – 136 с.
3. Максимов Б. А. Особенности сюжетной структуры в авторской сказке и фантастической новелле эпохи романтизма: автореф. дис. ... канд. фил. наук: 10.01.08 / МГУ имени М. В. Ломоносова. – Тверь, 2007.
4. Muxammedova X. Jon Apdayk ijodida mifologik xususiyatlar talqini // Tamaddun nuri №1 2025 yil. -262 b.
5. Oxford English Dictionary. Oxford: Oxford University Press. 2006. – 472 p.
6. Updike J. Gertrude and Claudius: A Novel. 2001. Random House Publishing Group. – . 224 p.